

A IMPORTÂNCIA DA ECOCARDIOGRAFIA FETAL PARA DETECÇÃO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

Dannyelle Martins Silva¹, Ana Laura de Souza Azevedo², Lívia Cristina de Resende Izidoro³

¹Universidade Federal de Jataí, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Jataí, Goiás, Brasil.

²Universidade Federal de Minas Gerais, CEEO/Rede Alyne, Goiânia, GO, Brasil.

³Universidade Federal de Jataí, Docente no curso de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Jataí, Goiás, Brasil.

As cardiopatias congênitas (CC) representam um grande risco à saúde do recém-nascido e são as causas mais comuns de alterações congênitas, comum a incidência de 6 a 12 a cada 1000 nascidos-vivos. A detecção dessas alterações durante o pré-natal é de extrema importância para garantir melhor prognóstico. A ecocardiografia fetal tem evidenciado melhor desempenho na detecção de CC ao ser comparada com demais exames, permitindo uma avaliação precisa da anatomia e fisiologia da maior parte das CC. Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre a utilização da ecocardiografia fetal no diagnóstico de cardiopatias congênitas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, LILACS (via Biblioteca Virtual em Saúde– BVS) e SciELO, utilizando descritores em saúde presentes no DeCS e no MeSH, nos idiomas português e inglês: “Ecocardiografia”/“Echocardiography”, “Cardiopatias Congênitas”/“Heart Defects, Congenital” e “Diagnóstico”/“Diagnosis”. A pesquisa seguiu as etapas de definição da pergunta de pesquisa e dos objetivos, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão e elaboração da estratégia de busca. Foram identificados 3.184 estudos na PubMed, 1.049 na LILACS e 9 na SciELO. Após a leitura dos títulos e resumos, seguida da leitura na íntegra dos artigos elegíveis, obteve-se uma amostra final de 10 estudos incluídos. A análise evidenciou que o exame apresenta elevada sensibilidade na detecção de CC, especialmente quando realizado entre 18 e 24 semanas de gestação. Os estudos incluídos demonstraram que a ultrassonografia obstétrica habitual não detecta alterações estruturais como defeitos septais ou hipocrisias nas câmaras cardíacas. Além disso, observou-se que diante de fatores de risco como histórico prévio de cardiopatias e diabetes gestacional a indicação da realização da ecocardiografia fetal aumentou a taxa de diagnóstico ainda no pré-natal, contribuindo para o planejamento do nascimento em centros especializados e reduzindo morbimortalidade neonatal. Ademais, a possibilidade de intervenções intraútero diante de diagnósticos precoces, impacta no prognóstico positivo do recém-nascido. Os estudos também relataram que a qualidade do exame realizado está intrinsecamente ligada à experiência do profissional que a realizará, demonstrando a importância da qualificação profissional. A ecocardiografia fetal é uma ferramenta crucial para a detecção e diagnóstico precoce de CC apresentando vantagens em comparação com outros

métodos. Recomenda-se que se amplie o acesso à ecocardiografia fetal, além de fortalecer os protocolos de investigação e a capacitação dos profissionais que atuam no acompanhamento pré-natal, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS). A inclusão desse exame na prática clínica constitui uma abordagem efetiva para diminuir a morbidade e mortalidade relacionadas às cardiopatias congênitas.

Palavras-chave: ecocardiografia; cardiopatias congênitas; diagnóstico.